

A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 21/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10048955

Ingrid Lima Cardoso da Silva;

Vitória da Silva Santos;

Orientadora: Profa. Ma. Christiane Lopes Xavier

RESUMO

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome do desenvolvimento neural que engloba modificações relacionadas à interação social, empecilhos na comunicação e presença de comportamentos repetitivos. O desenvolvimento global é um grupo de habilidades responsáveis pela independência de um sujeito. O acompanhamento com uma equipe multiprofissional possibilita uma melhora nas manifestações do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pode refletir no desenvolvimento global da criança com autismo. Em vista disso, o estudo tem como objetivo avaliar como as abordagens do tratamento da equipe multiprofissional têm efeitos no desenvolvimento

global de crianças com transtorno do espectro autista. Este estudo é uma revisão sistemática de intervenção com ensaios clínicos randomizados analisados por dois revisores independentes nas bases de dados PEDro, SCIELO, PUBMED e CENTRAL por meio da BVS. Foram incluídos dez artigos que analisavam as abordagens das profissões de Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Nutrição no tratamento dos principais déficits característicos do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A escala PEDro foi usada para analisar a qualidade metodológica dos artigos. Conclui-se que crianças com TEA que recebem as abordagens da equipe multiprofissional obtiveram resultados positivos e melhora nos principais déficits do autismo.

Palavras-chaves: Transtorno do espectro autista; Equipe multiprofissional; Desenvolvimento global.

1 INTRODUÇÃO

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome do desenvolvimento neural que engloba modificações relacionadas à interação social, empecilhos na comunicação e presença de comportamentos repetitivos, é uma síndrome do desenvolvimento neural. A etiologia ainda não é bem definida, porém se sabe que tem vários fatores e envolve variações imunológicas, genéticas e ambientais. As quantidades e intensidades que os sinais clínicos aparecem são diversificados e costumam aparecer até o terceiro ano de vida (Alvim, 2020).

A prevalência atual de crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA) no Brasil ainda é incerta, porque ainda não há pesquisas que tenham analisado uma amostra particular dessa população (Ribeiro, 2022). Dados de 2019 e 2020 evidenciaram que a prevalência de crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos com TEA nos Estados Unidos é de 1 autista a cada 30 pessoas, além disso, os meninos são mais diagnosticados do que as meninas (LI, Q. et al., 2022).

Estudos apontam altas relações entre o autismo com déficits do desenvolvimento motor e o ganho de habilidades motoras, o problema nas competências motoras em crianças com TEA pode ocasionar abalos no dia a dia e no convívio com outros indivíduos, já que estas competências estão permanentes na rotina delas. As alterações motoras logo após o nascimento, ligadas aos empecilhos sociais e déficits na comunicação mais adiante podem evidenciar precocemente o diagnóstico (Vito; Santos, 2020).

O desenvolvimento global é formado por um agrupamento de habilidades, como capacidade social e comportamental, comunicação, linguagem, cognição, motricidade, que são responsáveis pela autonomia e progressão da criança, quando há retardo em algumas dessas habilidades, há um declínio no desenvolvimento global (Brites, 2018).

É de grande relevância que os pais ou cuidadores busquem tratamento para as crianças logo após o diagnóstico, porém existe uma grande dificuldade em qual profissional buscar. Desse modo, este estudo se torna fundamental em virtude da falta de conhecimento da sociedade sobre a atuação da equipe multiprofissional para crianças com TEA, além da pouca aderência de um tratamento em que estes profissionais possam atuar em conjunto. Visto isso, o estudo tem o objetivo de avaliar como as abordagens da equipe multiprofissional irão refletir no desenvolvimento global de crianças com transtorno do espectro autista.

2 METODOLOGIA

Essa revisão sistemática foi submetida no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) seguindo os padrões exigidos. O registro foi realizado no dia 17 de junho de 2023 contendo o número de registro CRD42023433202.

Foi utilizada na pesquisa a estratégia PICO, que é formada por quatro elementos, sendo eles: P: crianças com Transtorno do Espectro Autista, I: a equipe multiprofissional, C: não há comparação e O: reflexo no

desenvolvimento global. A vista disso, a pergunta clínica foi: “Como as abordagens da equipe multiprofissional refletem no desenvolvimento global de crianças com Transtorno do Espectro Autista?”

A pesquisa foi realizada por meio das bases de dados PhysiotherapyEvidenceDatabase (PEDro), ScientificElectronic Library Online (SCIELO), National Library of Medicine (PUBMED) e Cochrane Central RegisterofControlledTrials (CENTRAL) por meio da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), e foi usada a seguinte estratégia de busca: autism spectrum disorder AND physiotherapy, autism spectrum disorder AND speech therapy, autism spectrum disorder AND psychology, autism spectrum disorder AND occupational therapy, autism spectrum disorder AND nutrition.

Logo após a captação dos artigos e a análise dos seus dados, foi feita a exposição em uma tabela, com as particularidades de cada estudo, identificando seus determinados autores, ano de editoração, se há grupo comparativo, as intervenções utilizadas e resultados encontrados.

A partir dos dados encontrados, foi elaborada uma síntese analisando as informações coletadas nos estudos inclusos, concluindo com uma apresentação dos resultados sobre os impactos das intervenções, sendo eles positivos ou negativos.

A seleção dos artigos foi realizada por dois revisores independentes por meio da leitura do título dos artigos, e em seguida foram revisados todos os artigos e feita a análise dos critérios de inclusão e exclusão. Além disso, foi utilizada a escala PEDro para avaliar a qualidade metodológica dos artigos utilizados.

Ensaio clínico randomizado (ECA) que tratem das abordagens de cada profissional da equipe multiprofissional no transtorno do espectro autista e ensaios clínicos randomizados (ECA) com crianças com TEA até 12 anos de idade foram incluídos, e artigos com adultos, adolescentes, que

envolvam animais, que envolvam os pais das crianças com TEA e artigos incompletos foram excluídos.

3 RESULTADOS

Inicialmente foram encontrados 2.195 artigos, sendo 1278 na PUBMED, 1 na PEDro e 916 na BVS. Após aplicação dos filtros ficaram 762(PUBMED) e 17 (BVS), destes artigos restaram 66 para leitura, sendo, 56 excluídos por não preencherem os critérios estabelecidos. O fluxograma, a seguir, projeta os procedimentos usados nas buscas das pesquisas selecionadas para preparação desta revisão.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos (Prisma Flow)

Fonte: Prisma

O quadro 1 e o quadro 2 referem-se a avaliação metodológica dos artigos por meio da escala de qualidade PEDro organizada em critérios de 1 a 11, autor e ano de publicação.

Quadro 1. Análise da qualidade metodológica dos estudos com base na escala PEDro. Teresina-PI, 2023.

Critérios /artigos	Bremer et al. 2015	Padmanabha H. et al. 2018	Saad et al. 2015	Fra al
1.Os critérios de elegibilidade foram pontuados?	SIM	SIM	SIM	S
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzados, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)?	SIM	SIM	NÃO	N
3. A alocação dos sujeitos foi secreta?	NÃO	SIM	NÃO	N
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes?	SIM	SIM	SIM	S
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo?	NÃO	SIM	NÃO	S

<p>6. Todos os terapeutas participaram de forma cega no estudo?</p>	NÃO	NÃO	NÃO	N
<p>7. Todos avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram de forma cega?</p>	NÃO	SIM	NÃO	S
<p>8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos?</p>	SIM	SIM	NÃO	S
<p>9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”?</p>	SIM	NÃO	NÃO	S
<p>10. Os resultados das comparações estatísticas inter grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave?</p>	SIM	SIM	SIM	S

11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave?	SIM	SIM	SIM	S
Total	6/10	8/10	3/10	5

Quadro 2. Análise da qualidade metodológica dos estudos com base na escala PEDro.Teresina-PI, 2023.

Crítérios /artigos	Drahota et al. 2011	Schaaf. C et al. 2013	Mazahery H. et al. 2019	Sar A. al. 20
1.Os critérios de elegibilidade foram pontuados?	SIM	SIM	SIM	SIM
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzados, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)?	SIM	SIM	SIM	SIM
3. A alocação dos sujeitos foi secreta?	NÃO	SIM	SIM	NÃO
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores	SIM	SIM	SIM	SIM

de prognóstico mais importantes?				
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo?	SIM	SIM	SIM	NÃO
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega?	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega?	SIM	SIM	SIM	NÃO
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos?	SIM	SIM	NÃO	SIM
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados chave por “intenção de tratamento”?	SIM	SIM	NÃO	NÃO

10. Os resultados das comparações estatísticas inter grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave?	SIM	SIM	SIM	SIM
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave?	SIM	SIM	SIM	SIM
Total	8/10	9/10	8/10	5/1

Fonte: Pesquisa dos autores, 2023.

O quadro 03, refere-se a um resumo das características dos estudos clínicos usados neste artigo, demonstrando seus autores, amostra, objetivos, intervenção e resultados.

Quadro 03. Dados gerais sobre os artigos selecionados para obtenção dos resultados. Teresina-PI, 2023.

Autor	Amostra	Objetivos	Intervenção	Resultados
Bremer et al. 2015	9	Objetivo deste estudo foi examinar a eficácia de uma intervenção	O Grupo 1 participou de uma intervenção de FMS de 12 semanas durante 1h	Melhorias gerais foram observadas no grupo experimental do pré ao pós-

		<p>FMS na melhoria das habilidades motoras, do comportamento adaptativo e das habilidades sociais de crianças de 4 anos de idade com TEA.</p>	<p>por semana, enquanto o Grupo 2 atuou como controle. O Grupo 2 então participou de uma intervenção de FMS de 6 semanas. Cada sessão seguiu o mesmo formato composto por sete atividades.</p>	<p>intervenção em todas as variáveis do PDMS-2. Diferenças significativas nos escores motores do pré ao pós intervenção foram encontradas entre o grupo experimental e de controle na manipulação de objetos PDMS-2 bruta pontuação e o quociente motor total do PDMS-2.</p>
<p>Mohammad zaheri et al. 2021</p>	<p>20</p>	<p>Este estudo examinou o efeito do tratamento de resposta Pivotal (PRT) para</p>	<p>As sessões de PRT visavam principalmente perguntas ("O que é</p>	<p>Na pós-intervenção, o número médio de iniciações verbais no grupo PRT</p>

		<p>melhorar as iniciações verbais em crianças com Transtorno do Espectro do Autismo.</p>	<p>isso?”, “Onde está?”, “De quem é?” e “O que aconteceu?”) com a adição de estratégias de busca de atenção e assistência (ou seja, “Olhe” e “Ajude-me”).</p>	<p>aumentou para uma média de 6,6 (DP = 1,83, intervalo de 3 a 9) e um teste t de amostras pareadas demonstrou uma diferença significativa pré pós-intervenção no grupo PRT ($t = 11,35$, $df = 9$, $p < 0,0001$, $d = 3,6$).</p>
<p>Franco et al. 2013</p>	<p>6</p>	<p>Examinar o uso da intervenção PMT numa população de crianças em idade escolar que foram diagnosticadas com autismo</p>	<p>Os procedimentos de intervenção foram incorporados às rotinas de brincadeiras sociais. O adulto acompanha</p>	<p>Todos os participantes demonstraram aumento no número máximo de atos de comunicação em uma rotina por</p>

		<p>moderado e grave e tenha grave atraso na comunicação.</p>	<p>va a atenção e a motivação da criança (dentro do ambiente arranjado) e imitava as vocalizações da criança. O padrão da criança foi interrompido e o adulto tentou envolver a criança por sua vez.</p>	<p>sessão. Durante a intervenção, os participantes demonstraram uma melhoria visível, pelo menos triplicando o seu número máximo médio de atos de comunicação por rotina em comparação com a linha de base (intervalo médio = 7,5–17,3 atos).</p>
<p>Saad et al. 2015</p>	<p>122</p>	<p>Avaliar a relação entre a deficiência de vitamina D e a gravidade do autismo.</p>		<p>O presente ensaio fornece evidências claras da eficácia do tratamento a longo</p>

				<p>prazo da irritabilidade e com LCPUFA ômega3 e suplementos de vitamina D em crianças com TEA. A vitamina D também foi eficaz no tratamento dos sintomas de hiperatividade nessas crianças.</p>
<p>Padmanabha H. et al. 2018</p>	<p>51</p>	<p>Determinar a viabilidade e eficácia de intervenções sensoriais domiciliares em crianças com TEA com anomalias de processamento sensorial.</p>	<p>O grupo de intervenção sensorial recebeu intervenções sensoriais domiciliares pelos pais/cuidadores, além de terapia padrão de 12 semanas; o grupo</p>	<p>A mudança média nas pontuações no início do estudo e 12 semanas após o início da intervenção mostrou que crianças no grupo de intervenção</p>

			<p>terapia padrão recebeu terapia fonoaudiológica pelas fonoaudiólogas e análise do comportamento aplicada pela psicóloga infantil.</p>	<p>sensorial pontuaram significativamente melhor na Escala de Likert de 10 itens avaliada pelos pais em comparação com o grupo terapia padrão, além de ter sido percebido a redução da hiperatividade e das estereotipias motoras.</p>
Toscano et al. 2017	64	Examinar os efeitos de uma intervenção baseada em exercícios de 48 semanas sobre o	O grupo intervenção foi exposto a um programa de atividade física de 48 semanas, baseados	Descobriu-se que as crianças expostas ao programa de intervenção, em

		status do peso, perfil metabólico, sintomas de TEA, e qualidade de vida.	em exercícios básicos de coordenação e força, consumindo 40 minutos por sessão, com as sessões ocorrendo duas vezes por semana e a seguinte estrutura: 5 minutos de fase preparatória, 30 minutos de desenvolvimento e 5 minutos de relaxamento.	comparação com aquelas de um grupo de controle, mostraram efeitos positivos significativos na melhoria da saúde metabólica e na redução de traços autistas.
Drahota et al. 2011	40	Melhorar as habilidades de vida diária e transtornos de ansiedade em crianças	Discussões dos terapeutas com as crianças e os pais durante 16 sessões	As técnicas de terapia cognitivo comportamental familiar produzem ganhos

		<p>com autismo através da terapia cognitivo comportamental.</p>	<p>semanais, cada uma com duração de 90 minutos (cerca de 30 minutos com as crianças e 60 minutos com os pais/família).</p>	<p>clínicamente e significativos nas habilidades de vida diária entre crianças com TEA e também melhora dos sintomas ou da gravidade de ansiedade.</p>
<p>Schaaf C. et al. 2013</p>	<p>32</p>	<p>Avaliar a eficácia da integração sensorial em comparação com os cuidados habituais e avaliar o impacto da abordagem nos comportamentos sensoriais.</p>	<p>As crianças do grupo de tratamento receberam 3 vezes por semana em sessões de 1 hora durante 10 semanas a intervenção de terapia ocupacional seguindo os princípios da</p>	<p>Os indivíduos com TEA que estavam no grupo de tratamento tiveram ganhos sensoriais significativamente maiores que os indivíduos que</p>

			integração sensorial.	estavam no grupo de cuidados habituais.
Mazahery H. et al. 2019	73	Avaliar a eficácia da vitamina D e ômega-3 nos principais sintomas do TEA em crianças.	Os participantes consumiam 4 capsulas de vitamina D3; ul/kg/dia durante 12 meses.	O estudo concluiu que a vitamina D pode ter efeitos benéficos no TEA, principalmente quando o nível sérico final é superior a 40ng/ml.
Sansi A. et al. 2020	49	Avaliar os efeitos de um programa de atividade física inclusiva nas habilidades motoras e sociais de alunos com TEA.	Atividade física inclusiva por 1 hora, 2 dias na semana durante 12 semanas.	O programa de atividade física inclusiva foi um método eficaz para melhorar as habilidades sociais e motoras dos alunos com TEA.

4 DISCUSSÃO

Nesta revisão sistemática, foram utilizados dez artigos científicos nas bases de dados (PUBMED, PEDro, BVS), onde verificamos as abordagens de algumas profissões da saúde na melhoria dos principais déficits de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dessa maneira, o objetivo é analisar as abordagens realizadas no tratamento do TEA e como as abordagens multidisciplinares têm efeitos no desenvolvimento global das crianças com TEA.

De acordo com os artigos expostos, as abordagens da equipe multidisciplinar obtiveram melhoria nos principais déficits do TEA. Os estudos tiveram diferentes abordagens de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia e fonoaudiologia.

Toscano et al. (2017) examinou os efeitos de uma intervenção baseada em exercícios de 48 semanas sobre o perfil metabólico, traços de autismo e qualidade de vida percebida em crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA) baseado em exercícios básicos de coordenação e força, utilizou-se como instrumento de avaliação a escala de traços autistas e indicadores de qualidade de vida. Os resultados do estudo revelaram mudanças positivas nas percepções dos pais sobre o comportamento repetitivo e estereotipado e a qualidade de vida relacionada à saúde em crianças com TEA como resposta ao exercício através do aumento da saúde física e dos escores psicossociais.

Sansi A. et al. (2020) verificou os efeitos de um programa de atividade física inclusiva nas habilidades motoras, habilidades sociais e atitudes de alunos com e sem autismo, os exercícios do estudo consistem em atividades de apoio ao desenvolvimento de capacidades físicas e motoras e ao desenvolvimento perceptivo-motor, utilizou-se como instrumento de avaliação a avaliação de habilidades locomotoras como corrida, salto, pulo, dribble, deslizamento, locomoção do corpo, etc. Este estudo determinou que os exercícios de 12 semanas tiveram um efeito positivo nas habilidades locomotoras de estudantes com TEA de acordo com as avaliações e dados qualitativos do estudo.

Toscano et al. (2017) e Sansi A et al. (2020) verificaram os efeitos de exercícios físicos na melhora de déficits de crianças com TEA, onde um teve duração de 48 semanas e o outro 12 semanas, respectivamente. Toscano et al. (2017) avaliou habilidades físicas como força muscular e coordenação enquanto Sansi A. et al. (2020) fez uma avaliação mais voltada para habilidades locomotoras. Além disso, de acordo com a escala PEDro o primeiro estudo teve uma qualidade metodológica de 8/10 enquanto o segundo estudo foi 5/10 tornando o primeiro estudo mais relevante.

Schaaf C. et al. (2013) avaliou uma intervenção manualizada para dificuldades sensoriais para crianças com autismo, onde as crianças do grupo tratamento receberam 30 sessões da intervenção manualizada de terapia ocupacional durante 10 semanas. Para testar o efeito do tratamento nos comportamentos funcionais foi comparado a mudança desde o início até o final do tratamento para cada uma das subescalas do PEDI. Os resultados revelaram melhoria para o grupo tratamento em comparação com o grupo controle que contou somente com cuidados habituais. Além disso, as crianças do grupo tratamento pontuaram como necessitando significativamente menos de cuidadores em autocuidado e atividades sociais.

Padmanabha H. et al. (2018) avaliou a viabilidade e eficácia de intervenções sensoriais domiciliares em crianças com TEA com anomalias de processamento sensorial com duração de 12 semanas e foi composto por dois grupos, um grupo de intervenção sensorial onde a estimulação foi realizada pelos pais com as seguintes estimulações: estimulação tátil; estimulação de propriocepção; estimulação vestibular; estimulação visual e estimulação auditiva, e outro grupo para terapia padrão com fonoaudiólogo e psicólogo. O grupo intervenção pontuou significativamente melhor na Escala Likert de 10 itens avaliada pelos pais em comparação com o grupo de terapia padrão. Constatou-se melhora acentuada na diminuição da hiperatividade, estereotípias motoras e sensibilidade auditiva. Além disso, o estudo afirmou que as intervenções

sensoriais domiciliares são viáveis em países em desenvolvimento e tem uma atribuição benéfica ao TEA.

Schaaf C. et al. (2013) e Padmanabha H. et al. (2018) avaliaram intervenções sensoriais para melhora do déficit sensorial de crianças com TEA, o primeiro estudo teve-se a intervenção aplicada por terapeutas ocupacionais enquanto a segunda foi realizada pelos pais em ambiente domiciliar, no entanto, ambas mostraram que as intervenções sensoriais são benéficas. Os estudos foram realizados em um tempo semelhante, sendo uma com 10 semanas e a outra com 12 semanas respectivamente.

Mazahery et al. (2019), realizou um estudo com o objetivo de avaliar a eficácia da vitamina D, do ômega-3 de cadeia longa ácido graxo poliinsaturado ou ambos na redução dos principais sintomas do transtorno do espectro autista. Foram avaliadas 73 crianças com idade de 2 a 8 anos, com diagnóstico de TEA (leve, moderado e grave). As crianças foram alocadas de forma aleatória em 4 grupos: de Vitamina D3, outro de ômega-3, ambos e placebo. Todas as crianças receberam 4 comprimidos referente ao seu grupo por dia durante os 12 meses de estudo, todas as cápsulas foram produzidas em cor e formatos iguais. Sobre a coleta de dados, foi realizada no início e no fim dos 12 meses de estudos, com uma visita dos participantes até o Centro de Nutrição Humana da Massey University Unidade de Pesquisa (HNRU) e foi utilizado um teste para medir a irritabilidade e hiperatividade chamado Aberrante Behavior Checklist (ABC). Sobre os resultados, houve uma resposta positiva de 20% a 22% nos grupos de tratamento ativo e de 0% no grupo placebo. Houve melhora no equilíbrio e movimento, na comunicação e interação social. O ômega-3 sozinho obteve mais resultados na melhora dos principais sintomas do TEA.

Saad et al. (2015), avaliou a relação entre a deficiência de vitamina D e a gravidade do autismo. 122 crianças participaram do estudo. Foi avaliado o nível de vitamina D e durante a terapia as crianças fizeram a ingestão da vitamina D. Simultaneamente, mais de 80% das crianças que receberam

a vitamina D3 melhoraram significativamente os resultados, principalmente em relação ao retraimento social, ao comportamento estereotipado e irritabilidade, que são característicos do TEA.

Crianças com autismo sofrem com deficiências nutricionais importantes, nos resultados da pesquisa de Saad, et al. (2015) em comparação com a pesquisa de Mazahery et al. (2019), obteve-se menos resultados positivos, levando em consideração os cálculos amostrais dos resultados, podendo está relacionado a diferença do tempo de cada intervenção, visto que uma durou 1 ano e a outra apenas 3 meses. E ainda esclarece que o ômega-3 causa mais benefícios relacionados as melhoras e diminuição das características e sintomas do TEA.

De acordo com, Drahota et al. (2011), a Terapia cognitivo comportamental (TCC), é um tratamento promissor que atende na independência, nas habilidades de autoajuda da criança e nos transtornos de ansiedade. Realizou-se então um estudo com 40 crianças de 7 a 11 anos, divididas aleatoriamente em dois grupos, um de tratamento imediato e um grupo de lista de espera. Após a coleta dos dados da pesquisa, forneceram-se evidências de que os participantes que receberam a intervenção houve melhora tanto nas habilidades de vida diária e na interação social, quanto na redução da ansiedade.

Um projeto de Bremer et al. (2015), cujo o objetivo foi verificar o efeito de uma intervenção FMS (habilidades motoras fundamentais) na melhoria do comportamento adaptativo e das habilidades sociais de crianças com TEA, as crianças foram divididas em dois grupos e receberam as intervenções em diferentes intensidades. Dos resultados, foram observadas melhorias significativas no grupo experimental em todas as características avaliadas.

As pesquisas acima mostram nos seus resultado que tanto a TCC quanto a FMS são intervenções válidas para a melhoria da interação social de crianças autistas. No entanto, o estudo de Drahota et al. (2011) contém

uma amostra mais diversificada e maior, além de um tempo de intervenção mais extenso, diferente da de Bremer et al. (2015). Um novo estudo com uma amostra mais heterogênea e com maior quantidade poderia trazer resultados mais conclusivos para Bremer et al. (2015).

Franco et al. (2013), resolveu estudar uma intervenção que direcionou-se na interação social e iniciação verbal de crianças não verbais. O estudo avaliou 6 participantes, a intervenção foi conduzida por um fonoaudiólogo com experiência em técnicas de ensino do meio pré-linguístico (PMT), essa técnica foi a única utilizada no estudo. A técnica se mostrou bem sucedida no aumento da iniciação verbal e comunicação.

Mohammadzaheri et al. (2021), estudou a eficiência de um tratamento de resposta Pivotal (PRT), para a melhoria da iniciação verbal em crianças com autismo. Participaram da intervenção crianças de 6 a 12 anos e durou dois meses. Os participantes foram divididos em dois grupos, PRT e TAU (tratamento como de costume), a intervenção foi aplicada por fonoaudiólogos. Houve resultados positivos na melhoria das iniciações verbais para o grupo de intervenção PRT.

Nos resultados de Mohammadzaheri et al. (2021), na pós-intervenção, o número médio de iniciações verbais no grupo PRT aumentou para uma média de 6,6 (DP = 1,83, intervalo de 3 a 9) e um teste t de amostras pareadas demonstrou uma diferença significativa pré e pós-intervenção no grupo PRT ($t = 11,35$, $df=9$, $p < 0,0001$, $d=3,6$). No grupo TAU todos os participantes permaneceram no nível pré-intervenção, não demonstrando iniciações.

Tanto Mohammadzaheri et al. (2021), quanto Franco et al. (2013), obtiveram resultados positivos nas suas intervenções em relação a comunicação e interação social e verbal de crianças com TEA. Observa-se na randomização de ambos os estudos que houve uma pequena quantidade de participantes, e em uma delas houve apenas

participantes masculinos, uma maior heterogeneidade e maior quantidade de crianças poderia aperfeiçoar os resultados.

5 CONCLUSÃO

Os estudos evidenciaram que crianças acompanhadas por uma equipe multiprofissional onde sejam aplicadas abordagens como programa de atividades físicas inclusivas, técnicas de habilidade motoras fundamentais, intervenções sensoriais, terapia cognitivo comportamental, técnicas de ensino do meio pré linguístico, tratamento de resposta pivotal, suplementação alimentar com vitamina D e ômega 3 obtiveram resultados positivos e melhora nos principais déficits do autismo entre eles o desempenho motor, déficit sensorial, habilidades sociais, comportamento repetitivo e estereotipado, hiperatividade, irritabilidade, interação social, entre outros. Contudo, é importante ressaltar que tenham mais estudos randomizados para consolidar a eficácia dos métodos utilizados pela equipe multiprofissional no autismo.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Renata Joviano. Perfil epidemiológico do Transtorno do Espectro Autista na população pediátrica em um hospital terciário do estado do Rio de Janeiro. 2020. 132 f. Dissertação (Mestrado em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher)- Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em:

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/47326>. Acesso em: 24 mar. 2023

BREMER, E; BALOGH, R. LLOYD, M. Eficácia de uma intervenção de habilidades motoras fundamentais para crianças de 4 anos com transtorno do espectro do autismo: um estudo piloto. **Autism: the international journal of research and practice**, n. 19, p. 980-991, nov. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1177/1362361314557548>. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362361314557548?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed. Acesso em: 04 out. 2023.

BRITES, Luciana. O que significa atraso no desenvolvimento global?. Instituto NeuroSaber, [S. l.], p. 1-1, 10 ago. 2018. Disponível em: <https://institutoneurosaber.com.br/o-que-significa-atraso-no-desenvolvementoglobal/#:~:text=O%20desenvolvimento%20global%20%C3%A9%20um,de%20atraso%20no%20desenvolvimento%20global>. Acesso em: 9 maio 2023.

DRAHOTA, A. *et al.* Efeitos da terapia cognitivo comportamental nas habilidades da vida diária em crianças com autismo de alto funcionamento e transtornos de ansiedade concomitantes. **Journal of autism and developmental disorders**, n. 41, p. 257-265, mar. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10803-010-1037-4>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-010-1037-4>. Acesso em: 28 set. 2023.

FRANCO, J. H.; DAVIS, B. L.; DAVIS, J. L. Aumentando a interação social usando o ensino em meio pré-linguístico com crianças não-verbais em idade escolar com autismo. **American Journal of Speech-Language Pathology**, v. 22, p. 489-502, ago. 2013. DOI: 10.1044/1058-0360(2012/10-0103). Disponível em: <http://hdl.handle.net/2152/31179>. Acesso em: 06 out. 2023.

LI, Q. *et al.* Prevalência do transtorno do espectro autista entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos de 2019 a 2020. **JAMA pediatrics**, 176(9), p. 943– 945. 2022. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2022.1846. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35789247/>. Acesso em: 26 abr. 2023.

MAZAHERY, H. *et al.* Um ensaio randomizado e controlado de vitamina D e ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa ômega-3 no tratamento dos principais sintomas do transtorno do espectro do autismo em crianças. **Journal of autism and developmental disorders**, n. 49, p. 1778-1794, jan. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3860-y>. Disponível

em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-018-3860-y>. Acesso em: 28 set. 2023.

MOHAMMADZAHERI, F. *et al.* O efeito das iniciações de ensino na comunicação de crianças com transtorno do espectro do autismo: um ensaio clínico randomizado. **Journal of autism and developmental disorders**, n. 52, p. 2598-2609, jul. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05153-y>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-021-05153-y>. Acesso em: 24 set. 2023.

PADMANABHA, H. *et al.* Intervenções sensoriais domiciliares em crianças com transtorno do espectro do autismo: um ensaio clínico randomizado. **Indian J Pediatr**, v. 86, p. 18-25, jul. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12098-018-2747-4>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12098-018-2747-4>. Acesso em: 24 set. 2023.

RIBEIRO, T. C. Epidemiologia do transtorno do espectro do autismo: rastreamento e prevalência na população. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Programa de Psiquiatria. São Paulo – SP: 2022.

SAAD, K. *et al.* Status da vitamina D em transtornos do espectro do autismo e a eficácia da suplementação de vitamina D em crianças autistas. **Nutritional Neuroscience**, v. 19, p. 346-351, abr. 2015. DOI: 10.1179/1476830515Y.0000000019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1476830515Y.0000000019>. Acesso em: 04 out. 2023.

SANSI, A.; NALBANT, S.; OZER, D. Efeitos de um Programa de Atividade Física Inclusiva nas Habilidades Motoras, Habilidades Sociais e Atitudes de Alunos com e sem Transtorno do Espectro Autista. **Journal of autism and developmental disorders**, n. 51, p. 2254-2270, set. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04693-z>. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04693-z>. Acesso em: 06 out. 2023.

SCHAAF, R. C. *et al.* Uma intervenção para dificuldades sensoriais em crianças com autismo: um ensaio randomizado. **Journal of autism and developmental disorders**, n. 44, p. 1493-1506, nov. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1983-8>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24214165/>. Acesso em: 28 set. 2023.

TOSCANO, C. V. A.; CARVALHO, H. M.; FERREIRA, J. P. Efeitos do exercício para crianças com transtorno do espectro do autismo: saúde metabólica, traços autistas e qualidade de vida. **Sage Journals**, v. 125, n. 1, p. 126-146, dez. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/0031512517743823>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0031512517743823>. Acesso em: 14 out. 2023.

VITO, R.V.P.; SANTOS, D. O desenvolvimento motor e a aquisição de habilidades Motoras em autistas. *Perspectivas Online: Biológicas & Saúde, Campos dos Goytacazes – RJ*, v. 10, n. 34, p. 1-15, ago. 2020. DOI: 10.25242/8868103420202010. Disponível em: https://ojs3.perspectivasonline.com.br/biologicas_e_saude/article/view/2010. Acesso em: 08 abr. 2023.

ANEXOS

Escala de qualidade PEDro (versão em português)

Escala de qualidade PEDro – português (Brasil)

1. Os critérios de elegibilidade foram especificados.
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (em um estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos, de forma aleatória, de acordo com o tratamento recebido).
3. A alocação dos sujeitos foi secreta.
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes.
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo.
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega.
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram-no de forma cega.
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos.
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por "intenção de tratamento".
10. Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave.
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave.

Fonte: Shiwa (2011, p. 526)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil